

TABIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISHNI HUQUQIY TA'MINLASHDA EKOLOGIK AUDITNING AHAMIYATI

Jiyenbayev Baxadir Ospanovich

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi
mintaqaviy o'quv markazi "Huquqiy fanlar" sikli
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta'minlashda ekologik auditni amalga oshirishning ahamiyati, maqsad va vazifalari, shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy takomillashtirish masalasida takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlari: Tabiiy resurslar, tabiiy muhitni muhofaza qilish, ekologik audit, ekologik ekspertiza, ekologik nazorat, auditorlik faoliyati.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗУМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация: В данной статье описаны значение, цели и задачи экологического аудита в области охраны окружающей среды и правового обеспечения рационального использования природных ресурсов, а также предложения по законодательному совершенствованию рационального использования природных ресурсов.

Ключевые слова: Природные ресурсы, охрана природной среды, экологический аудит, экологическая экспертиза, экологический контроль, аудиторская деятельность.

THE IMPORTANCE OF ECOLOGICAL AUDIT IN LEGAL ENSURING THE REASONABLE USE OF NATURAL RESOURCES

Annotation: In this article, the importance, goals and tasks of environmental audit in the protection of the natural environment and the legal provision of the rational use of natural resources, as well as proposals for the legal improvement of the rational use of natural resources are described.

Keywords: Natural resources, environmental protection, environmental audit, environmental expertise, environmental control, auditing activities.

Insoniyat hayoti va faoliyat davomida tabiatdan foydalanadigan barcha turdagi tabiat ne'matlariga tabiiy resurslar deyiladi. Tabiiy resurslarga tabiiy boyliklar jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida xo'jalikda foydalaniladigan hamda inson yashashi uchun zarur bo'lgan, uni o'rab turgan tabiiy muhitning barcha tabiat komponentlari, energiya manbalari kiradi.

Hozirgi kunda tabiat obyektlarini muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'ngi vaqtlarda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosiy global muammolardan biri sifatida milliy chegaradan chetga chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylanib borayotgan hozirgi sharoitda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, bugungi kunda tabiiy resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish, hozirgi va kelajak avlod salomatligi uchun atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, shu bilan birga iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va xavfsiz atrof tabiiy muhit o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi.

Mamlakatimizda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy tartibga solishda bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, bunday hujjatlarning asossiysi O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF–158-sonli «O‘zbekiston 2030 strategiyasi to‘g‘risida»gi, 2019 yil 30 oktabrdagi PF–5863-son «2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-sonli «O‘zbekiston Respublikasida Ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi, 2019 yil 5 sentyabrdagi 737-sonli «O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida»gi, 2020 yil 7 sentyabrdagi 541-sonli «Atrof-muhitga ta’sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarorlari va boshqa bir qator qonun hujjatlari kiradi.

Tabiiy resurslardan foydalanishga tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etish, tabiat majmualari yaxlitligini saqlab qolish, jonli tabiat obyektlarining yashash va o‘shish muhiti buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik, boshqa tabiiy resurslardan foydalanuvchilarning huquqlarini buzmaslik sharti bilan yo‘l qo‘yiladi.

Ekologik audit ham tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta’minlashda o‘ziga xos o‘ringa ega. Ta’kidlash lozimki, «audit (inglizcha «audit» – «u eshitadi»)[1. B-505.] – tegishli ruxsatnoma asosida muayyan vakolatlar berilgan shaxslar, ya’ni auditorlar (auditorlik firmalari) tomonidan xo‘jalik yuritayotgan subyektlarning moliyaviy hisobotlari to‘g‘riligini, ular tomonidan amalga oshirilgan moliyaviy va xo‘jalik operatsiyalarining mamlakat qonunlariga muvofiqligini tekshirish maqsadlarida o‘tkaziladigan moliyaviy hujjatlarining taftishidir»[2.].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida» 2015 yil 8 oktabrdagi 286-son qarori bilan «Ekologik audit to‘g‘risida»gi nizom tasdiqlandi. Unga ko‘ra, «ekologik audit – ekologik auditorlar (ekologik auditorlik tashkilotlari) tomonidan, «Ekologik ekspertiza to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida, «Ekologik audit to‘g‘risida»gi nizom va boshqa qonun hujjatlarida «belgilangan tartibda va shartlarda atrof muhitning holatiga

salbiy ta'sir ko'rsatuvchi korxonalar va boshqa obyektlar (ekologik audit obyekti) faoliyatining mustaqil ekologik ekspertizasidir».

«Ekologik auditning vazifalari sifatida tashkilotning ekologik xavfsizligini ta'minlash; tashkilotning tabiatni muhofaza qilish faoliyatini baholash; xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyatning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'llari va usullarini aniqlash; tashkilot tomonidan ekologik to'lovlarning hisoblanishi va to'lanishi to'g'riligini aniqlash; tashkilotning tabiatni muhofaza qilish faoliyatini takomillashtirish zarurligini aniqlash; amalga oshirilayotgan xo'jalik-ishlab chiqarish faoliyatining va boshqa faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini aniqlash; yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini va jihozlarni tatbiq etish zaruriyatini aniqlash kabilar belgilangan. Ekologik audit xo'jalik va boshqa faoliyat obyekti egasining qaroriga binoan o'tkaziladi. Ekologik audit buyurtmachi mablag'lari hisobidan o'tkaziladi».

A.N.Nigmatovning ta'kidlashicha, «audit» ingliz tilida «audit» – tekshirish, ya'ni buxgalteriya kitoblari, hisobotlari va hujjatlarini taftish qilish degan ma'noni anglatadi. O'zbekistonda auditorlik faoliyatini huquqiy tartibga solish 2006 yil 26 maydagi «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonun va shu asosda qabul qilingan qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi»[3. B-106.].

SH.X.Fayziev ta'kidlaganidek, «Ekologik-huquqiy normalarning amalga oshirilishida ekologik audit muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Ekologik audit – bu ekologik auditorlar yoki ekologik auditorlik tashkilotlarning atrof muhitga ta'sir ko'rsatuvchi xo'jalik faoliyatini mustaqil tekshirish va atrof muhit va aholi salomatligiga salbiy ta'sirni kamaytirish bo'yicha tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat bo'lgan tadbirkorlik faoliyatidir. Ekologik auditning huquqiy holati O'zbekiston Respublikasining «Ekologik ekspertiza to'g'risida»gi Qonunida mustahkamlangan bo'lib, unda ekologik audit ekologik ekspertiza bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, shuningdek o'z xususiyatlariga ega bo'lgan muhim huquqiy vosita sifatida tartibga solingan. Ekologik audit ekologik zararli xo'jalik faoliyatini profilaktika qilishning muhim usuli sifatida qonunchilikda ushbu sohadagi munosabatlar atroflicha tartibga solinishi lozim»[4. 211-212-betlar.].

Boshqa manbalarda esa, «ekologik audit (lot. «auditus» – eshitish, tinglash) tashkilotni ekologik jihatdan tekshirish, undagi boshqaruvning atrof tabiiy muhitni saqlash nuqtai nazaridan ekologik samaradorligini baholash, ishlab chiqarish tizimlarining o‘zini o‘zi tozalash va ekologik xavfsiz mahsulot chiqara olish imkoniyatlarini tekshirishdan iborat»[5. B-214.] deb baholanadi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish talabi u yoki tabiiy obyektidan foydalanishni huquqiy tartibga solishga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlar kasb etib boradi.

«Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni amalga oshirish uchun uni ta’minlashning yuqorida qayd etilgan ekologik-huquqiy usullari tabiiy resurslardan nooqilona foydalanishning oldini olishga qaratilgan bir yaxlit tizimni tashkil etishi muhimdir.

Qonunchilik tahlili yuqorida o‘rganilgan ekologik-huquqiy usullar ma’lum darajada tizimlashganligidan dalolat beradi. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, atrof muhitga ta’sirni baholash va ekologik ekspertiza (atrof muhitga ta’sirni baholash o‘tkazilmasdan hujjatlar ekologik ekspertizaga taqdim etilmaydi), ekologik ekspertiza va litsenziyalash (litsenziya berish yoki uni rad etish asoslaridan biri bu ekologik ekspertiza xulosasidir) o‘rtasida yuridik aloqadorlik belgilangan. Boz ustiga tabiatdan foydalanish uchun litsenziya berishni asoslaydigan hujjatlar AMTB va ekologik ekspertiza obyekti bo‘ladi»[6.].

Bunda ekologik audit ekologik ekspertizaning turimi yoki auditning turimi, degan savolning javobini topish ham uning huquqiy maqomini belgilab berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ekologik audit sohasidagi qonunchilikning yetarli rivojlanmaganligi, aniqrog‘i ushbu munosabatlarni tartibga solishda qonunchilikda bo‘shliqning mavjudligi, bu boradagi munosabatlarni auditorlik qonunchiligi bilan tartibga solish maqsadga muvofiqmi, degan savolni keltirib chiqaradi.

Bu borada A.A.Nuridullaevning quyidagi fikriga yuzlanamiz: «ekologik audit mazmunan auditdan farq qiladi. Xususan, 2000 yil 26 maydagi «Auditorlik faoliyati to‘g‘risida»gi (yangi tahriri) Qonun auditni iqtisodiy va moliyaviy tUSDagi auditorlik xizmatlarini ko‘rsatish bilan bog‘laydi. Ekologik audit esa, xo‘jalik yurituvchi

subyektning atrof tabiiy muhitga ta'sir ko'rsatishga oid barcha faoliyat sohalarini qamrab oladi. Ya'ni, mazmunan ekologik auditning obyekti auditning obyektiga nisbatan kengroq doiradagi munosabatlarni qamrab oladi. Demak, ekologik audit va audit bir-biridan yuqoridagi jihatlari bilan farqlanadi»[7. 103-104-betlar].

Muallif fikrini e'tiborga olgan holda, ekologik audit ekologik ekspertiza yoki audit turi emas, balki ijtimoiy-huquqiy xususiyatlari va yuridik tabiatiga ko'ra alohida ekologik-huquqiy institut sifatida ajralib chiqish uchun barcha zaruriy asoslarga ega, deb hisoblaymiz.

Shu munosabat bilan 2021 yil 15 martda 25 moddadan iborat «Ekologik audit to'g'risida» O'RQ-678-son Qonun[8.] qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu Qonunda ekologik audit standartlari, uni o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari, shakllari, ekologik auditorlik tashkilotlarining huquqiy maqomi, auditorga qo'yiladigan talablar va boshqa muhim masalalar belgilangan.

Ekologik xizmat davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, shuningdek faoliyati tabiatdan foydalanish, ifloslanish va atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan yaratiladi. Ekologik xizmatlarning asosiy maqsadi atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilik talablari buzilishining oldini olish, aniqlash va bartaraf etish va faqat yirik ifloslantiruvchi tabiatdan foydalanishda faoliyat yuritishdir, ekologik audit, birinchi navbatda, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi texnik jihatdan tartibga solish va normativ-huquqiy hujjatlar sohasidagi normativ hujjatlar talablariga ekologik audit subyektining iqtisodiy va boshqa faoliyatining muvofiqligini aniqlashga qaratilgan va barcha tabiatdan foydalanuvchilarga nisbatan qo'llaniladi.

Bizning fikrimizcha, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta'minlashda fuqarolarning huquqiy ongini oshirish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish borasida ishlarni tizimli amalga oshirish hamda korxonalar, muassasa,

tashkilotlarning ekologik audit o‘tkazish sohasidagi munosabatlari shakllanmaganligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Mazkur muammolardan kelib chiqqan holda, “Ekologik audit to‘g‘risida”gi qonunga davlat boshqaruvi organlari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi ekologik auditorlik tashkilotlari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi me‘yor joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytganda, ekologik audit atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy ta‘minlovchi va normativ hujjatlar talablariga rioya qilish uchun ekologik auditorlik tashkiloti tomonidan olib boriladigan xo‘jalik va boshqa faoliyatni muntazam, hujjatlashtirilgan, mustaqil baholashni belgilab beradi. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirishda ustuvorliklarni aniqlashga, shuningdek, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni huquqiy tartibga solishda xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: ”Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2000, 505-бет.
2. Намычкин Д.Н. Практика применения экологического аудита // Экология производства. – 2005. – №11.
3. Нигматов А.Н. Ўзбекистон Республикасининг экология ҳуқуқи. Дарслик. Масъул муҳаррир: М.Б.Усмонов. – Тошкент: ТДЮИ, 2004, 106-бет
4. Файзиев Ш.Х. Теоретические проблемы правового обеспечения экологической политики Республики Узбекистан: Дис...док. юрид. наук. – Тошкент: ТГЮИ, 2004, 211-212-бетлар
5. Савченко Е.С. Проблемы и перспективы организации экологического аудита в Украине // Актуальные проблемы охраны природы, окружающей природной среды и рационального природопользования: материалы международной научно-практической конференции. –Чебоксары, 2010, 214-бет

6. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебное пособие для студ. учреждений высшего проф. образования. – 5-е изд. переработанное и доп – Казань: Центр инновационных технологий, 2014.

7. Нуридуллаев А.А. Ўзбекистон Республикасида экологик экспертизани ҳуқуқий таъминлаш масалалари: Юрид. фан. номз....дисс. –Т., 2011, 103-104-бетлар

8. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 мартдаги “Экологик аудит тўғрисида” ЎРҚ–678-сон Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.03.2021 й., 03/21/678/0205-сон.